

A INFLUÊNCIA DA FLEXIBILIDADE NO GANHO DE FORÇA E HIPERTROFIA MUSCULAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

THE INFLUENCE OF FLEXIBILITY ON STRENGTH GAIN AND MUSCLE HYPERTROPHY: AN INTEGRATIVE REVIEW

João Victor Costa Gomes¹
Tatiane de Jesus Gama²

RESUMO: A flexibilidade, por sua vez, é o atributo que um músculo tem de se movimentar em maior amplitude e é alcançada através de exercícios de alongamento. Entretanto, a prática da flexibilidade é ignorada, já que não é associada à hipertrofia, um dos principais objetivos pretendidos pelo praticante do treino resistido. Embora o treinamento de força e a hipertrofia muscular sejam frequentemente priorizados, a flexibilidade desempenha um papel crucial na otimização dos resultados e na prevenção de lesões. O presente estudo objetivou realizar uma revisão integrativa sobre a influência da flexibilidade no ganho de força e hipertrofia muscular. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, exploratória, de abordagem qualitativa. A obtenção dos resultados foi extraída de um levantamento nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico, onde foram selecionados 07 estudos entre artigos e monografias, publicados entre os anos 2014 e 2023, utilizando descritores como flexibilidade, ganho de força e hipertrofia muscular que atenderam aos critérios de elegibilidade, os quais foram analisados de forma qualitativa. A pesquisa demonstrou que o treinamento de flexibilidade em conjunto com treinamento de força gera bons resultados no quesito flexibilidade. Conclui-se que a flexibilidade desempenha um papel significativo no ganho de força e na hipertrofia muscular. A amplitude de movimento completa, facilitada pela flexibilidade, otimiza a ativação muscular e a tensão contínua necessária para o crescimento muscular. Além disso, a flexibilidade contribui para a prevenção de lesões e a eficiência neuromuscular, permitindo uma prática de treinamento mais segura e eficaz. São necessários mais estudos relacionados ao tema, já que é um assunto escasso na literatura, sendo encontrados poucos estudos.

Palavras-chave: flexibilidade, ganho de força e hipertrofia muscular

Abstract: Flexibility, in turn, is the attribute that a muscle has to move with greater amplitude and is achieved through stretching exercises. However, the practice of flexibility is ignored, as it is not associated with hypertrophy, one of the main objectives sought by resistance training practitioners. While strength training and muscle hypertrophy are often prioritized, flexibility plays a crucial role in optimizing results and preventing injuries. The present study aimed to carry out an integrative review on the influence of flexibility on strength gain and muscular hypertrophy. To this end, an exploratory bibliographical research with a qualitative approach was carried out. The results were obtained from a survey in the Pubmed, Scielo and Google Scholar databases, where 07 studies were selected from articles and monographs, published between the years 2014 and 2023, using descriptors such as flexibility, strength gain and muscular hypertrophy that met the eligibility criteria, which were analyzed qualitatively. Research has shown that flexibility training in conjunction with strength training generates good results in terms of flexibility. It is concluded that flexibility plays a significant role in gaining strength and muscle hypertrophy. Full range of motion, facilitated by flexibility, optimizes muscle activation and continuous tension necessary for muscle growth. Furthermore, flexibility contributes to injury prevention and neuromuscular efficiency, allowing for safer and more effective training. More studies related to the topic are needed, as it is a scarce subject in the literature, with few studies being found.

Keywords: flexibility, strength gain and muscular hypertrophy.

¹Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: @gmail.com

²Orientador do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: tatianegama@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A flexibilidade, por sua vez, é o atributo que um músculo tem de se movimentar em maior amplitude e é alcançada através de exercícios de alongamento. Entretanto, a prática da flexibilidade é ignorada, já que não é associada à hipertrofia, um dos principais objetivos pretendidos pelo praticante do treino resistido. Embora o treinamento de força e a hipertrofia muscular sejam frequentemente priorizados, a flexibilidade desempenha um papel crucial na otimização dos resultados e na prevenção de lesões.

A flexibilidade é um componente indispensável do condicionamento físico, já que articulações flexíveis são essenciais para a saúde. A flexibilidade pode ser entendida como a habilidade de uma articulação de se movimentar ao longo de uma amplitude de movimento estabelecida (HEYWARD, 2015 *in* ANDRADE; TEIXEIRA; CARLOS, 2018). Além disso, a flexibilidade é um fator determinante para a realização de movimentos articulares e é um elemento fundamental para qualificar o nível de aptidão física e saúde de um indivíduo, onde baixos índices de flexibilidade podem estar relacionados a diminuição de vascularização local, problemas posturais, enrijecimento de articulações e lesões (SIMÃO, 2014 *in* ANDRADE; TEIXEIRA; CARLOS, 2018). Apesar da prática do treino resistido ter aumentado nos últimos anos, os movimentos que desenvolvem a flexibilidade, ou seja, de alongamento, podem passar despercebidos pelo praticante, não interferindo no ganho de força e na hipertrofia muscular.

Considerando estes apontamentos, a problemática do estudo consistiu no seguinte questionamento: Será que a flexibilidade interfere no ganho de força e na hipertrofia muscular? Diante deste questionamento, o estudo justificou-se devido a importância de verificar se a flexibilidade interfere no ganho de força e hipertrofia muscular, além da necessidade de ampliação deste campo de pesquisa para a ampliação das competências dos profissionais nessa esfera.

O objetivo geral do estudo foi realizar uma revisão integrativa sobre a influência da flexibilidade no ganho de força e hipertrofia muscular. E de forma específica foi descrever os conceitos, os benefícios do treinamento de flexibilidade e sua aplicação e identificar a influência da flexibilidade no treinamento de força e hipertrofia muscular.

O estudo configurou-se numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com abordagem qualitativa, através de buscas em bases de dados nacionais, ressaltando autores, com destaque

para: Raso (2023), Achour (2018); Dantas (2016); Moriggi Junior et al (2017); Carvalho et al (2020) e Riese (2019), dentre outros, buscando correlacionar seus posicionamentos com a pesquisa. Como forma de organização este estudo apresenta após esta parte introdutória, o referencial teórico, dar continuidade com os procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 OS CONCEITOS E OS BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FLEXIBILIDADE E SUA APLICAÇÃO.

A flexibilidade é definida como a maior amplitude articular de movimento para execução de um ato motor (FARINATTI, 2021). A própria definição de flexibilidade demonstra a importância dessa capacidade para as atividades diárias. Mesmo sem haver consenso científico, esta capacidade é comumente treinada por atletas com intuito de prevenir lesões, aumentar a amplitude articular, o alongamento muscular e melhorar o desempenho (DAIN, DECLAN, 2016). A manutenção e melhora desta capacidade não é importante apenas para atletas, mas para qualquer indivíduo. Uma vez que a amplitude de determinada articulação esteja prejudicada, poderá afetar os hábitos da vida diária que utilizam essa articulação (ALMEIDA, JABUR, 2017), podendo, desta forma, resultar lesões musculoesqueléticas (MILAZZOTO et al 2019).

No seu estudo, Serradourada (2021), descreve que com o tempo, o corpo humano vai perdendo algumas capacidades biomotoras, sendo elas, a força, resistência, flexibilidade, massa muscular, dentre outras. Essas perdas podem ocasionar em diminuição de habilidades e interferir no cotidiano, seja de um atleta ou de uma pessoa sedentária e treinar a flexibilidade é importante não somente para a qualidade do movimento, mas também para a qualidade de vida do praticante (GERALDES, 2014).

A Flexibilidade pode ser subdividida em dois grupos, ativos e passivos, usando o método estático e dinâmico, além dos Métodos de Facilitação Neuromuscular Proprioceptivas. Ela também pode ser definida de forma operacional, como uma:

“(…) qualidade motriz que depende da elasticidade muscular e da mobilidade articular

expressa pela máxima amplitude de movimentos necessária para a perfeita execução de qualquer atividade física eletiva, sem que ocorram lesões anátomo-patológicas” (PAVEL, ARAÚJO, 2022).

A flexibilidade é um atributo do músculo e caracteriza-se pelo maior arco de movimento que um músculo pode alcançar. O alongamento, por sua vez, é o exercício realizado para se conquistar a flexibilidade (GHAN; SOUZA, 2020). A força de contração do músculo depende dos sarcômeros, estruturas que compõem a fibra muscular, um feixe de estruturas que ficam circundadas por uma rede de tubos, os retículos sarcoplasmáticos. Os sarcômeros, por sua vez, “são as unidades contráteis funcionais básicas de um músculo” (NELSON; KOKKONEN, 2018). Ademais, os sarcômeros são compostos por filamentos grossos e finos, os quais alteram-se de tamanho durante a ativação muscular. Sendo assim, a depender do comprimento do sarcômero, ocorre a diminuição da força muscular. À medida que o sarcômero sofre alongamento, as extremidades dos filamentos grossos e finos se conectam e, ao sofrer encurtamento, os filamentos finos se sobrepõem (NELSON; KOKKONEN, 2018). Sendo assim, à medida que o sarcômero sofre alongamento ou encurtamento, a estrutura muscular é alterada, de modo a conquistar paulatinamente a flexibilidade (NELSON; KOKKONEN, 2018).

Os exercícios de alongamento, portanto, causam aumento da amplitude de movimento de determinada articulação, isto é, promovem flexibilidade. O alongamento também é eficaz na prevenção de lesões, diminui distensões musculares. Entretanto, apesar de seus benefícios, “poucas pessoas têm consciência de que articulações flexíveis e alongamentos periodicamente praticados são também essenciais para a boa saúde e para a prática das atividades” (NELSON; KOKKONEN, 2018).

O tecido musculoesquelético apresenta capacidades de comprimento muscular, elástico e plástico. O componente passivo é constituído pelo tecido conjuntivo que envolve as fibras, fascículos, músculos e grupo de músculos (endomísio, perimísio, epimísio e fásia respectivamente). Também pode ser conhecido como componente elástico. O componente plástico tem a capacidade de se distender e não retornar a sua medida inicial. Em componentes articulares, a deformação é temporária, em contrapartida, algumas pequenas deformações plásticas que são geradas como resultado do treinamento para melhora de flexibilidade, são irreversíveis.

A flexibilidade muscular permite que o músculo se amplifique sem causar danos ou

lesões e é benéfica, como exemplo, para o tratamento de fibromialgia, prevenção de limitação de movimentos em pessoas que realizam movimentos laborais repetitivos e aumento da funcionalidade de pessoas idosas (GHAN; SOUZA, 2020).

2.2 A INFLUÊNCIA DA FLEXIBILIDADE NOS GANHOS DE FORÇA E HIPERTROFIA MUSCULAR.

Considerando os benefícios que o treinamento de força e flexibilidade podem proporcionar ao indivíduo, estudos acerca deste tema se fazem necessários para contribuir com o conhecimento dos profissionais da área e para os praticantes, seja de treinamento de força ou treinamento de flexibilidade, ou de ambos combinados (ARRUDA *et al* 2016). A flexibilidade e o treinamento de força são imprescindíveis para o aumento da eficiência do movimento, uma vez que não se pode demonstrar o potencial de força se os músculos não possuírem uma amplitude de movimento apropriada, ou seja, a insuficiência da amplitude articular pode limitar o desenvolvimento de contrações voluntárias máximas aumentando o gasto energético e tornando assim o trabalho a ser realizado mais difícil (SERRA DOURADA, 2021).

Dentre as contribuições da flexibilidade no desenvolvimento da força, os autores Dantas e Pereira (2022) relatam que a flexibilidade, conjugada com a força, permite a execução de tarefas diárias com reduzido risco de lesões. Portanto, a manutenção da força muscular ou o seu aprimoramento permite a qualquer indivíduo executar as atividades da vida diária com menos estresse fisiológico. Dessa forma, o treinamento resistido de força pode minimizar, inclusive, os efeitos deletérios do envelhecimento.

O treinamento de flexibilidade mostra-se necessário, devido a extrema importância que esta qualidade física apresenta para a saúde do aparelho locomotor. ACHOUR Jr. (2018 p.103) sobre o assunto ensina:

“A flexibilidade é importante para o atleta melhorar a qualidade do movimento, para realizar habilidades atléticas com grandes amplitudes de movimento e reduzir os riscos de lesões músculo-articulares.”

Segundo Dantas e Soares (2016), quanto mais alta for a exigência de performance, mais atenção deve ser dada à flexibilidade. Ressalte-se que isto não significa alcançar o máximo possível de mobilidade. A flexibilidade, ao contrário de todas as outras qualidades físicas, não é melhor quanto maior for. Existe um nível ótimo de flexibilidade para cada pessoa, em função das exigências que a prática exercerá sobre o aparelho locomotor e a estrutura dos seus

componentes (ligamentos, articulações, músculos e outras estruturas envolvidas).

Para o ACSM (2018), um programa para ganho geral de flexibilidade pode ser desenvolvido usando-se as três principais técnicas de alongamento: Estático, Dinâmico ou balístico e a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP).

Ademais, é indispensável que durante os exercícios de treino resistido o indivíduo cuide da amplitude total do movimento, pois “quando é negligenciada essa amplitude por muito tempo, os músculos mobilizados em determinado gesto podem apresentar um desequilíbrio, como encurtamentos e diminuição de força em determinados graus de movimento” (MATOS *et al.*, 2020). A amplitude total do movimento pode ser entendida como flexibilidade. Portanto, nota-se ser um elemento indispensável para a prática eficaz da musculação e na conquista da hipertrofia. A hipertrofia, inclusive, é um dos benefícios resultantes da prática do treino resistido, pois melhora a qualidade de vida, a estética corporal, a capacidade funcional do organismo e diminuição do percentual de gordura e reservas de tecido adiposo, o que se relaciona diretamente com a prevenção de diversas doenças, como a esteatose e aterosclerose, mais conhecida como gordura no fígado e entupimento de artérias por gordura, respectivamente (BARBOSA; MOREIRA, 2014).

A prática regular do exercício físico atua como um modulador que pode contribuir para prevenção e diminuição da intensidade tanto de sintomas ansiosos como depressivos, como o sentimento de incerteza e a ausência das atividades diárias desencadeiam tristeza, desânimo, ansiedade, apatia, angústia, entre outras sensações que formam um ambiente nocivo à saúde. (BORGES *et al* 2021).

Segundo Dantas (2016), a harmonia no trabalho de força e flexibilidade faz-se importante para uma maior eficiência mecânica, consciência corporal, aperfeiçoamento motor e decréscimo do risco de lesões, cooperando para a saúde e o desempenho do praticante, sendo que o desequilíbrio dos músculos que atuam sobre a mesma articulação pode estar associado a posturas inapropriadas e adversidades articulares e musculares, geralmente associadas à falta de flexibilidade.

De acordo com Raso (2023) fortalece informações sólidas de estudos sobre os benefícios fisiológicos dos efeitos do exercício para pessoas com doenças cardiovasculares, metabólicas e imunológicas. Desta forma, a elaboração de um programa de treinamento objetivando associar a flexibilidade ao treino resistido, se torna essencial visando a saúde

fisiológica e mental, proporcionando, assim, uma qualidade de vida melhor na vida pessoal e profissional do indivíduo.

Dentre suas contribuições, a apresentação de um nível de flexibilidade acima do desejado, além de não acarretar melhora da performance nem diminuição do risco de distensão muscular, propiciará aumento da possibilidade de luxações (DANTAS, 2016, p. 51).

Em seu trabalho, Soares (2019), estudando a importância da flexibilidade quando aplicada ao treinamento, fez uma análise da intensidade utilizada no treinamento e os diferentes níveis de exigência sobre os parâmetros corporais, provocando efeitos distintos. Assim, ao se variar a intensidade do estímulo, alterar-se-á tanto a forma de trabalho como o efeito observado sobre o organismo. A lógica da diferenciação das formas de trabalho em função dos diferentes níveis de intensidade, acarreta a necessidade de se estabelecer diferenças entre as formas máxima e submáxima de treinamento da flexibilidade. Assim, o trabalho máximo será denominado de Flexionamento.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo se caracteriza numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com ponto de vista qualitativa, através de averiguações em bases de dados nacionais, ressaltando diversos autores, com ênfase para: Raso (2023), Achour (2018); Dantas (2016); Moriggi Junior et al (2017); Carvalho et al (2020) e Riese (2019). Foram selecionadas as seguintes bases de dados: *SciELO (Scientific Electronic)*, PubMed e Google Acadêmico. Na busca pelos artigos indexados nessas bases de dados, optou-se em virtude de amplitude da coleta, realizar o cruzamento entre os descritores, “Flexibilidade” and “ganho de força” e “hipertrofia” utilizando-se para a combinação dos descritores, o operador lógico “and”, visto que somente a compilação desses dois descritores nos mostrou os rendimentos condizentes com os nossos objetivos.

A utilização dos critérios para a seleção dos artigos pertinentes a inclusão foram os seguintes: artigos publicados nos últimos dez anos com temas referentes a flexibilidade, ganhos de força e hipertrofia muscular. Para os critérios de exclusão foi retirado os artigos internacionais e os considerados fora da temática pelos pesquisadores. Dessa forma, foram selecionados estudos para compor esta revisão de literatura.

Na base de dados da SciELO foram encontrados (n=30) trabalhos, na Pubmed

encontraram-se (n=36) e no Google Acadêmico (para resultados apenas em português) encontrou-se (n=352) trabalhos. Dessa etapa resultou um total de (n=418) estudos (artigos científicos e monografias) com descritores já mencionados, onde em um segundo momento, foi realizada a exclusão de estudos em função da inadequação do idioma, data de publicação anterior ao limite estabelecido (publicações entre 2014 a 2023), estudos de casos, e trabalhos por não terem como foco principal o tema específico que propomos no estudo. Desta forma, apenas 05 publicações atenderam aos critérios de inclusão desta revisão sistemática, pois correspondiam à problemática e objetivo da pesquisa.

4. RESULTADOS

O quadro 1, apresenta a síntese dos estudos incluídos na revisão integrativa. Essa variedade reflete diferentes abordagens metodológicas na investigação.

Quadro 1 – Síntese dos estudos incluídos na revisão.

Autores	Ano	Título	Tipo de Estudo
Moriggi Junior et al.	2017	Analisar o efeito do TR na flexibilidade em homens e mulheres jovens adultos	Revisão de Literatura
Achour Junior	2018	Influência do treinamento de força na composição corporal, flexibilidade, capacidade aeróbia e no desenvolvimento de força de adolescentes praticantes da modalidade de handebol	Revisão integrativa
Dantas	2016	Os efeitos do treino resistido na flexibilidade, força de resistência, composição corporal e maturação óssea	Revisão integrativa
Raso	2023	A relação da força e flexibilidade dos extensores de joelho em mulheres praticantes de musculação	Revisão sistemática
Carvalho et al.	2020	O nível de flexibilidade de praticantes de treinamento resistido e de caminhada.	Revisão de literatura

Fonte: Próprio autor (2024)

Nessa perspectiva, Carvalho et al. (2020) observaram que um programa de alongamento dinâmico antes do treinamento de força aumentou significativamente o desempenho de força máxima em participantes treinados. Em contraste, outros estudos, como o de Simic (2023),

sugerem que o alongamento estático antes do exercício pode reduzir temporariamente a força muscular, indicando a necessidade de escolher o tipo de alongamento adequado para diferentes contextos de treino.

Ainda no estudo de McMahon et al. (2017) relataram que indivíduos que realizavam exercícios de força com ADM completa apresentaram maiores ganhos de hipertrofia comparados àqueles que realizavam os mesmos exercícios com ADM limitada. Outro estudo de Weppler e Magnusson (2020) destacou que a flexibilidade pode ser aumentada não apenas pelo aumento do comprimento muscular, mas também pela modificação da percepção sensorial durante o alongamento, o que pode influenciar positivamente a hipertrofia.

Estudos de caso, como o de Behm et al. (2023), mostraram que atletas que integraram rotinas de flexibilidade em seus programas de treinamento de força não apenas melhoraram o desempenho de força, mas também relataram menos lesões e uma melhor recuperação. No contexto do treinamento de força, a flexibilidade pode afetar diretamente a amplitude de movimento (ADM) durante os exercícios, o que, por sua vez, pode influenciar o recrutamento muscular e os resultados do treinamento.

Ao analisar a influência da flexibilidade os estudos de Leite et al. (2015) e Moriggi Junior et al. (2017) concluíram que a flexibilidade quando treinada em conjunto com o treinamento de força tem uma melhora significativa comparada à melhoria com somente o treinamento de força. Em relação a hipertrofia muscular, o estudo de Moriggi Junior et al. (2017) concluiu que esse treinamento em conjunto pode atenuar a hipertrofia muscular, então se a hipertrofia muscular for o objetivo principal, o treinamento de flexibilidade imediatamente antes do treinamento resistido não deve ser realizado.

Estudando o efeito agudo do alongamento na função muscular, Riese (2019) expõem que o alongamento é uma prática importante, que traz inúmeros benefícios à flexibilidade dos indivíduos. Pode ela ser definida, segundo Dantas (2018), como a qualidade física responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude angular máxima, por uma articulação ou conjunto de articulações, dentro dos limites morfológicos, sem o risco de provocar lesões. Porém, deve-se levar em consideração a distinção entre os métodos de treinamento de flexibilidade e força. De acordo com o autor:

Podemos concluir que, de maneira similar a interferência do treino aeróbio sobre o treino de força (quando executados pelo mesmo grupo muscular e na mesma sessão de treino), ao incluir o treino para ganho de flexibilidade, caracterizado pelo maior

volume (tanto no que se refere a número de séries como no tempo de execução), previamente a uma sessão de treino de força, a musculatura em questão estaria sendo submetida a um tipo de treinamento concorrente (RIESE, 2019).

Segundo a análise de Cramer (2015), o efeito agudo do alongamento estático sobre o pico de torque dinâmico, potência, eletromiografia e mecanografia, encontraram um decréscimo na amplitude do sinal eletromiográfico dos músculos Vasto Lateral e Reto da coxa nas velocidades de 60°/seg e 240°/seg quando submetida esta musculatura a um Protocolo de 960 segundos de alongamento estático.

Os autores que publicam nesta área de estudo têm se referido a este fenômeno como “Déficit transitório na força induzido pelo alongamento” (Cramer e col., 2015). Segundo esses autores, a recomendação é que os técnicos e praticantes de exercícios físicos levem em consideração este fenômeno ao incentivar o alongamento estático antes de eventos esportivos e/ou recreacionais.

Quadro 2: Relação alongamento estático e perda de força.

AUTORES	RESULTADO OBTIDO
Ogura e Col (2017)	Investigaram o efeito de diferentes tempos de alongamento estático sobre a produção de força dos isquiotibiais, encontraram incrementos na amplitude de movimento articular (ADM) nos protocolos de 30 e 60 segundos e sem diferença significativa entre eles. No entanto, o efeito deletério na produção de força deste grupo muscular só foi significativo no grupo que executou o alongamento no protocolo de 60 segundos. Como conclusão, os autores consideraram como forma de aquecimento antes do exercício, o protocolo de alongamento de 30 segundos mais adequado que o protocolo de 60 segundos.
Winchester e col. (2019)	Encontram em seu estudo que um único alongamento estático de 30 segundos já é suficiente para inibir a força voluntária máxima dos flexores do joelho. Também verificaram que a perda de força é progressiva com o aumento do volume de alongamento estático.
Knudson e Noffal (2005)	Investigaram a relação dose-resposta do alongamento estático na força isométrica de preensão manual dos flexores do punho. Houve um decréscimo de 11,2% com um protocolo de alongamento estático de 100 segundos. Concluíram que o decréscimo na força de preensão isométrica seguinte ao

	alongamento parece aparecer de 20 a 40 segundos em indivíduos jovens independente do gênero.
Power e col. (2014)	Em seu estudo sobre o efeito agudo do alongamento estático no desempenho da força e salto, encontraram um decréscimo médio de 9,5% na contração isométrica voluntária máxima (CIVM) do quadríceps femoral quando submeteu os sujeitos a um protocolo de 270 segundos de alongamento estático desta musculatura.
Zakas e col. (2016)	Não encontraram diminuição significativa no pico de torque dinâmico em nenhuma das velocidades angulares analisadas (30, 60, 120, 180 e 300°/seg) quando submeteram a musculatura do quadríceps femoral a um protocolo de 45 segundos de alongamento estático. No entanto, no protocolo de 300 segundos, houve uma queda significativa em todas as velocidades analisadas.

Fonte: próprio autor (2024)

Seguindo essa linha de pensamento, Rubini (2007), após uma revisão de literatura, afirma como um dos fatores do fenômeno do “Déficit transitório na força muscular induzido pelo alongamento” as adaptações neurais como: a diminuição da ativação das unidades motoras, na atividade eletromiográfica, redução na sensibilidade do fuso muscular, ativação de nociceptores e a inibição gerada pelo órgão tendinoso de golgi “que contribui para o decréscimo na excitabilidade do motoneurônio α ”.

Contudo, deve-se considerar a diferenciação entre os métodos escolhidos para desenvolver flexibilidade e força. Conclui-se que ao realizar treinamento das duas variáveis há interferência negativa (com uso do mesmo grupo muscular na mesma sessão de treino). Com a priorização do treino para melhoria da flexibilidade caracterizado por volumes maiores (com séries e tempo de execução excessivos) sobre o treino de força, o grupo muscular treinado seria submetido a um processo de concorrência entre treinamentos, resultando na deficiência de desempenho no segundo treino, no qual o ganho de flexibilidade se daria em detrimento do ganho de força e vice-versa.

Com base na presente revisão de literatura, foi constatado que há evidências que apontam que o alongamento no protocolo de treinamento, para melhora da flexibilidade, pode acarretar em redução da força muscular, quando realizado previamente a exercícios que a

requeiram. Entretanto, os estudos que observaram essa redução implementaram um período relativamente longo de alongamento, com protocolos de alongamento com duração de 90 segundos ou mais. Porém, existe certa “confusão metodológica” dos autores em relação aos protocolos de alongamento adotados em seus trabalhos. Muitos utilizam volumes e número de séries até bem longos, o que não está na realidade das rotinas de treinamento adotadas no dia a dia dos indivíduos. O benefício no que se refere à amplitude de movimento é consenso em todos os autores.

Dessa forma, os achados apoiam a ideia de uma relação dose-resposta, com a redução de força mostrando-se mais evidente quanto maior o protocolo de alongamento (quando agrupado ao treino de força). Eles também foram observados em diferentes tipos de contração e em diferentes velocidades, insinuando que também podem ocorrer independentemente do tipo de contração realizada. A redução de força proveniente do alongamento deve ser interpretada de acordo com o objetivo de treinamento de um indivíduo. Para a população geral que se exercita para obter a otimização das atividades funcionais diárias através do aumento ou manutenção da força e da flexibilidade, esses efeitos também se apresentam. Também para indivíduos que buscam alcançar a melhora da performance no treino resistido, esses resultados podem ser mais significantes, em vista disso devem ter cautela quanto à prática do alongamento prévio.

Portanto, a execução de alongamento prévio de um grupo muscular, a um treinamento de força de mesmo grupo com volumes e intensidades baixas, não geram perda de eficiência. Em contrapartida, volumes altos de treinamento de flexibilidade agrupados a treinos de força (de mesmo grupo), apresenta concorrência entre as valências físicas, ou seja redução de capacidade de geração de força, em âmbito neural e mecânico. Os autores apresentam conclusões importantes, como: quanto maior o tempo de execução e o número de séries de alongamento, maior é a perda de força, relação diretamente proporcional. De uma maneira geral, com base em hipóteses e especulações, a maioria dos autores supracitados chega a um consenso com relação aos mecanismos fisiológicos envolvidos no “Déficit transitório na força muscular induzido pelo alongamento”.

Foi identificado uma dualidade entre fatores primários, os quais são mais citados na literatura, que estariam relacionados com este fenômeno: Fatores neurais como a diminuição da ativação muscular. O alongamento é uma prática importante, que traz inúmeros benefícios à

flexibilidade dos indivíduos. No entanto, devemos levar em consideração a distinção entre os métodos de treinamento de flexibilidade e força. Entende-se que, de maneira semelhante a interferência do treino aeróbico sobre o treino de força (quando executados pelo mesmo grupo muscular e na mesma sessão de treino), ao incluir o treino para ganho de flexibilidade, caracterizado pelo maior volume (tanto no que se refere a número de séries como no tempo de execução), previamente a uma sessão de treino de força, a musculatura em questão estaria sendo submetida a um tipo de treinamento concorrente. Desta maneira o ganho de flexibilidade se daria em detrimento do ganho de força e vice-versa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a revisão apontou que há evidências que apontam que o alongamento no protocolo de treinamento, para melhora da flexibilidade, pode acarretar em redução da força muscular, quando realizado previamente a exercícios que a requeiram. Entretanto, os estudos que observaram essa redução implementaram um período relativamente longo de alongamento, com protocolos de alongamento com duração de 90 segundos ou mais. Porém, existe certa “confusão metodológica” dos autores em relação aos protocolos de alongamento adotados em seus trabalhos. Muitos utilizam volumes e número de séries até bem longos, o que não está na realidade das rotinas de treinamento adotadas no dia a dia dos indivíduos. O benefício no que se refere à amplitude de movimento é consenso em todos os autores.

Portanto os objetivos gerais e específicos determinados para esta pesquisa foram alcançados, pois foi possível detectar que a flexibilidade desempenha um papel significativo no ganho de força e na hipertrofia muscular, onde a amplitude de movimento completa, facilitada pela flexibilidade, otimiza a ativação muscular e a tensão contínua necessária para o crescimento muscular. Além disso, a flexibilidade contribui para a prevenção de lesões e a eficiência neuromuscular, permitindo uma prática de treinamento mais segura e eficaz.

Pesquisas futuras devem, portanto, explorar mais a influência da flexibilidade no ganho de força e hipertrofia muscular, contribuindo para avanços na prática do profissional de Educação Física. Diante do exposto ainda são necessários mais estudos relacionados ao tema, já que é um assunto escasso na literatura, sendo encontrados poucos estudos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida TT, Jabur MN. Mitos e verdades sobre flexibilidade: reflexos sobre o treinamento de flexibilidade na saúde dos seres humanos. *Motricidade*, 2007; 3: 337-344.

Behm, D. G., et al. (2021). The effect of acute static stretching on force, power, and jumping performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 15(3), 328-333.

Carvalho, A. et al. (2020). Effects of dynamic stretching on muscle strength and muscle power. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(8), 2186-2190.

DANTAS, E. H. M.; CARVALHO, J. T. L.; FONSECA, R. M. **Alongamento e flexionamento**. 5. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2016.

FARINATTI, P.T. V. Flexibilidade e esporte: uma revisão de literatura. **Rev Paul Educ Fís** 2000; 14: 85-96.

KASOVIC, Mario; STEFAN, Lovro; KALCIK, Zvonimir. Respostas agudas ao treinamento de resistência na composição corporal, aptidão muscular e flexibilidade por sexo e idade em veteranos de guerra saudáveis com idades entre 50 e 80 anos. **Nutrients**, 2022, v. 14, n. 16, p. 3436. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-6643/14/16/3436>. Acesso em: 14 abr. 2023.

LIMA, M. S.; LIMA, A. C. S.; BASÍLIO, F. B.; CORTÊS NETO, E. D.; SILVA, R. M. V. Comparação da flexibilidade de praticantes de treinamento resistido e praticantes de caminhada. **Revista de Saúde e Biotecnologia**, n. 1, v. 1, p. 02-17, 2017.

MORE, Thalita B. Leite See; COSTA, Paulo B.; LEITE, Ricardo D.; NOVAES, Jefferson S.; FLECK, Steven J.; SIMÃO, Roberto. Efeitos de diferentes números de séries de treinamento de resistência na flexibilidade. **International Journal of Exercise Science**, 2017, v. 3, n. 3, p. 354-364. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5609666/>. Acesso em: 09 abr. 2023.

NELSON, Arnold G.; KOKKONEN, Jouko. **Anatomia do alongamento: guia ilustrado para aumentar a flexibilidade e a força muscular**. 2. ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. *E-book*. ISBN 9788520458235. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520458235/>. Acesso em: 20 abr. 2023.

RIBEIRO, Alex S.; CAMPOS-FILHO, Marçal G. A.; AVELAR, Ademar; SANTOS, Leandro do; ACHOUR JÚNIOR, Abdallah; AGUIAR, Andreo F.; FLECK, Steven J.; SERASSUELO JÚNIOR, Hélio; CYRINO, Edilson S. Effect of resistance training on flexibility in young adult men and women. **Isokinetics and Exercise Science**, online, 25, p. 149-155, 2017.

SERRADOURADA, Matheus. **A relação entre o treinamento de força e a flexibilidade**. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física); Escola de Formação de

Professores e Humanidades. Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC - Goiás. Goiânia - GO, 2020

McMahon, G. et al. (2014). Squatting with full range of motion leads to greater muscle hypertrophy. *Journal of Sports Sciences*, 32(6), 587-593

MILAZZOTTO, M. V.; CORAZZINA, L. G.; LIEBANO, R. E. Influência do número de series e tempo de alongamento estático sobre a flexibilidade dos músculos isquiotibiais em mulheres sedentárias. **Revista Brasileira de Medicina no Esporte**, v. 15, n. 6, 2009.

Simic, L. et al. (2023). Does pre-exercise static stretching inhibit maximal muscular performance? A meta-analytical review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 23(2), 131-148.

Wepler, C. H., & Magnusson, S. P. (2010). Increasing muscle extensibility: a matter of increasing length or modifying sensation? *Physical Therapy*, 90(3), 438-449.